

(GT6 - Literatura Digital: produção, teoria e crítica)

Do papel ao pixel: o impacto da digitalização no mercado editorial brasileiro

Dra. Andréa Catrópa da Silva (UAM)

RESUMO

A digitalização tem reconfigurado profundamente o mercado editorial brasileiro, afetando os modos de produção, circulação e consumo do livro. Este artigo analisa os efeitos desse processo, com ênfase na adoção crescente de e-books e audiolivros, e nos desafios enfrentados por editoras, livrarias e leitores em um cenário de transição tecnológica. A investigação apoiou-se em dados do Censo do Livro Digital (2017) e dos relatórios da Nielsen BookData para a CBL e o SNEL (2019–2023), combinados a uma revisão bibliográfica crítica. Além de examinar tais dinâmicas sob perspectiva econômica e setorial, o estudo desloca o olhar da dimensão estritamente artística para compreender como práticas de consumo e de circulação próprias da digitalidade produzem efeitos estéticos que repercutem na literatura. Assim, considera-se que a digitalização não apenas altera modelos de negócio, mas também tensiona formas de criação, fruição e mediação literária contemporâneas. Os resultados revelaram um crescimento consistente do segmento digital, impulsionado pela pandemia de Covid-19, mas também expõem desafios estruturais, como a concentração de mercado e a insuficiência de políticas públicas de incentivo à leitura digital. Argumenta-se que, embora a digitalização amplie o acesso à literatura, ela impõe complexas transformações nas práticas editoriais e nas formas de mediação cultural contemporânea.

Palavras-chave: Digitalização do livro; mercado editorial; transformação digital

ABSTRACT

Digitalization has profoundly reconfigured the Brazilian publishing market, affecting the modes of production, circulation, and consumption of books. This article examines the effects of this process, with emphasis on the growing adoption of e-books and audiobooks, as well as the challenges faced by publishers, bookstores, and readers amid a technological transition. The investigation draws on data from the Censo do Livro Digital (2017) and from Nielsen BookData reports for CBL and SNEL (2019–2023), combined with a critical literature review. Beyond examining these dynamics from an economic and sectoral perspective, the study shifts the focus beyond strictly artistic dimensions to understand how consumption and circulation practices that are characteristic of digitality produce aesthetic effects that reverberate in literature. Accordingly, it argues that digitalization not only transforms business models, but also reshapes contemporary forms of literary creation, reception, and mediation. The results reveal consistent growth in the digital segment, accelerated by the Covid-19 pandemic, but they also expose structural challenges, such as market concentration and the insufficiency of public policies to foster digital reading. It is argued that, although digitalization expands access to literature, it imposes complex transformations on editorial practices and on contemporary forms of cultural

mediation.

Keywords: Book digitalization; publishing market; digital transformation

INTRODUÇÃO

A digitalização editorial pode ser definida como o processo de transformação tecnológica que impacta diretamente os modos de produção, distribuição e consumo de livros através de meios digitais, como *E-books* e *Audiobooks*. Este fenômeno insere-se em um contexto histórico mais amplo que se inicia, especificamente no Brasil, nas últimas décadas do século XX, intensificando-se com a popularização da internet e de dispositivos eletrônicos pessoais, especialmente durante os anos 1990 e início dos anos 2000. Conforme destacado por Bolter (2001), essas tecnologias promovem mudanças fundamentais não apenas no formato do livro, mas também na relação entre leitores, autores e editores, desafiando modelos de negócios e práticas editoriais consolidadas há séculos.

Diante desse cenário, surgiu nossa questão central de pesquisa: como a digitalização transformou o setor editorial brasileiro? Essa indagação surgiu da necessidade de compreender as implicações econômicas, sociais e culturais de uma transição tecnológica que se acelerou significativamente devido à pandemia de Covid-19, redefinindo as práticas de leitura e produção editorial no país.

O objetivo geral deste estudo (SILVA, 2024) foi, assim, o de identificar e analisar os principais impactos da digitalização no mercado editorial brasileiro, particularmente entre os anos de 2016 e 2023, com destaque para o período entre o lançamento do primeiro Censo do Livro Digital (2016) e o penúltimo Conteúdo Digital do Setor Editorial Brasileiro – Ano Base 2023. Como objetivos específicos, realizou-se: a análise quantitativa dos dados setoriais relacionados às vendas e produção de livros impressos e digitais; a sistematização dos impactos provocados por fatores macroeconômicos e por crises sociais e políticas na indústria editorial; e a observação das tendências emergentes pós-pandemia que afetam a estrutura e estratégias das editoras brasileiras.

A relevância desta investigação justifica-se pela necessidade de compreendermos melhor

um mercado editorial que, apesar de possuir um significativo volume de títulos publicados anualmente (146.575 em 2022), enfrenta persistentemente baixos índices de leitura, alto custo dos livros e desafios relacionados à acessibilidade tecnológica em diferentes regiões do país. Assim, analisar os impactos e desafios da digitalização pode contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes e estratégias sustentáveis no setor para contribuir com livreiros, escritores, editores e os mais diversos profissionais envolvidos na cadeia produtiva do livro (compreendido aqui tanto como produto impresso quanto digital).

Metodologicamente, esta pesquisa fundamentou-se em uma revisão bibliográfica sobre digitalização e mercado editorial, complementada por uma análise dos dados do Censo do Livro Digital (2017) e das pesquisas anuais subsequentes conduzidas pela Nielsen BookData para a Câmara Brasileira do Livro (CBL) e o Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) entre 2019 e 2023. Adicionalmente, entrevistas qualitativas foram realizadas com especialistas e profissionais do mercado editorial, ampliando o entendimento sobre as percepções e estratégias adotadas pelo setor frente aos desafios da digitalização.

TRANSFORMAÇÕES NO MERCADO EDITORIAL BRASILEIRO

A digitalização trouxe profundas mudanças para a cadeia produtiva das editoras brasileiras, especialmente com a adoção crescente de softwares de edição, diagramação e impressão digital em fins do século XX. Essas tecnologias possibilitaram uma redução significativa nos custos de produção e aumentaram a sua eficiência, permitindo também que mais autores acessassem o mercado editorial de maneira independente, reduzindo as barreiras tradicionais de entrada.

Economicamente, o impacto da digitalização traduziu-se na transformação dos modelos logísticos e financeiros do setor, com mudanças nos métodos tradicionais de distribuição e comercialização. A popularização das livrarias digitais e dos *marketplaces* alterou substancialmente os canais de venda, oferecendo aos consumidores uma maior facilidade para adquirir títulos variados sem depender da proximidade física das livrarias tradicionais. Dados

recentes indicam que, em 2022, cerca de 72,4% dos títulos publicados no Brasil estavam disponíveis em formatos digitais, refletindo um movimento editorial significativo nesses canais. Por outro lado, esses avanços representaram um desafio para as livrarias físicas, que enfrentaram reduções expressivas nas vendas; só entre março e abril de 2020, livrarias físicas, lojas de autoatendimento e supermercados registraram uma queda de 47,6% na sua receita advinda de livros, com aproximadamente 1,3 milhão de exemplares a menos do que no mesmo período de 2019 (NETO, 2020, n.p).

Quanto aos hábitos de consumo, a digitalização influenciou diretamente as preferências dos leitores, destacando-se uma crescente adesão aos formatos digitais, especialmente *E-books* e *Audiobooks*. Em 2022, o Brasil registrou um aumento significativo na adoção desses formatos, impulsionado pelas mudanças provocadas pela pandemia. A emergência sanitária acelerou a utilização de serviços e produtos digitais, resultando em maior acesso às bibliotecas virtuais e plataformas digitais, que expandiram consideravelmente sua base de usuários durante esse período (CBL/NIELSEN/SNEL, 2023).

CRESCIMENTO E DESAFIOS DO SEGMENTO DIGITAL

Entre 2017 e 2023, o segmento digital do mercado editorial brasileiro apresentou crescimento constante, como evidenciado pelo primeiro Censo do Livro Digital de 2017 e pelas pesquisas anuais subsequentes publicadas pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) em conjunto com a Nielsen BookData e o Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL). De acordo com esses levantamentos, as vendas digitais registraram aumento ano após ano, impulsionadas pela maior aceitação dos consumidores e pela ampla disponibilidade de dispositivos digitais. Em especial, destaca-se o crescimento acelerado pela pandemia de Covid-19, quando muitos leitores passaram a adotar os formatos digitais devido às restrições físicas e ao isolamento social.

Se levarmos em conta o Conteúdo Digital do Setor Editorial Brasileiro (CDSEB), dos anos-base 2019 a 2022, destacaremos os seguintes dados:

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Tabela 1: Dados extraídos do *Conteúdo Digital do Setor Editorial Brasileiro* (dos CBL/ NIELSEN /SNEL, 2020-2023)

Crescimento do Setor Editorial Digital (2019–2022)

Ano	Faturamento Total (milhões R\$)	Faturamento À La Carte (milhões R\$)	Acervo Total (obras)	Lançamentos Digitais (obras)
2019	103	71	71.000	8.900
2020	147	102.81	81.000	10.000
2021	181	125	92.000	11.000
2022	244	131	106.000	13.000

Ao transformarmos esses números em um gráfico que mostre a evolução do faturamento mensurado e do acervo digital no Brasil nesse mesmo intervalo de tempo, teremos a seguinte figura, que demonstra não só um crescimento anual regular no número de obras incorporadas ao acervo digital, como também um crescimento nos valores ganhos pelo setor:

Figura 1: Gráfico com os dados extraídos do *Conteúdo Digital do Setor Editorial Brasileiro* (dos CBL/ NIELSEN /SNEL, 2020-2023)

Contudo, o crescimento do segmento digital também trouxe à tona questões importantes, sendo a concentração de mercado uma das mais críticas. Grandes plataformas internacionais,

como a Amazon, têm dominado o mercado digital brasileiro, criando dificuldades adicionais para pequenas e médias editoras e livrarias que enfrentam barreiras econômicas e tecnológicas significativas para competir efetivamente. O alto custo inicial para implementação e manutenção de tecnologias digitais, além da necessidade constante de atualização e capacitação, constitui um obstáculo bastante considerável para esses pequenos agentes do mercado.

No Brasil, além disso, essa centralização é acompanhada por um aumento da dependência de infraestruturas digitais que agregam serviços logísticos, comerciais e analíticos em plataformas únicas, como o *Bookwire OS*. Tais estruturas refletem a lógica da globalização digital, conforme o modelo de restrições em cascata de Baldwin (2016), em que a diminuição das barreiras para a circulação de ideias favorece a instalação local de operações de multinacionais do setor. Nesse cenário, observa-se uma reconfiguração das dinâmicas editoriais, nas quais o fluxo global de ideias e dados, mais do que a geografia da produção, molda a economia criativa e redefine as práticas culturais contemporâneas no mercado editorial brasileiro.

TENDÊNCIAS DO MERCADO EDITORIAL BRASILEIRO NO CONTEXTO PÓS-PANDEMIA

A pandemia de Covid-19 atuou como um vetor intensificador de transformações no mercado editorial brasileiro, promovendo a aceleração de processos de digitalização e reconfigurando os modos de produção, circulação e consumo do livro. Em um campo historicamente marcado por práticas convencionais e resistência à inovação tecnológica, como é o mercado editorial, a conjuntura pandêmica impôs uma inflexão significativa, exigindo reestruturações estratégicas e rápidas adaptações por parte dos agentes editoriais (SILVA, 2024).

Dentre os desdobramentos mais notáveis no período pós-pandêmico, destaca-se a expansão do mercado digital, com incremento substancial nas vendas de *e-books* e audiolivros. O confinamento forçado propiciou um aumento muito expressivo no consumo de conteúdos digitais, sobretudo nos gêneros de autoajuda, educação e ficção especulativa, revelando um alargamento e diversificação do perfil do leitor digital (BOOKWIRE, 2020; FLEISCHHACKER

e WISCHENBART, 2022). Dados (CBL/NIELSEN/SNEL, 2023) indicam que, a partir de 2022, os canais digitais superaram, pela primeira vez, as vendas físicas, sinalizando um possível realinhamento estrutural nas preferências de aquisição e acesso à leitura. E esse movimento foi acompanhado pela consolidação de modelos alternativos de comercialização, como os serviços de assinatura e as bibliotecas digitais. Tais formatos, centrados na lógica de acesso contínuo e não de posse, apresentam aderência crescente no contexto educacional, especialmente diante da expansão da Educação a Distância (EaD) no país (INEP, 2023). A adoção dessas plataformas aponta para um reposicionamento do livro como serviço, com implicações diretas nos modelos de negócio das editoras que atendem a demanda de Livros Didáticos (LD) e de Científico, técnico e profissional (CTP). Esse dado pode ser inferido pelo aumento do faturamento setorial para além das vendas *à la carte* (obras individuais), pois em 2022, enquanto estas ficam no montante de 131 milhões, as vendas totais atingiram 244 milhões. Ou seja, o segmento Outras Categorias, que no relatório de 2022 engloba Bibliotecas Virtuais, Cursos Online, Plataformas Educacionais e Assinaturas, representou aproximadamente 46,31% do faturamento total do setor digital (CBL/NIELSEN/SNEL, 2023).

Paralelamente à intensificação da digitalização, observa-se um movimento inverso, de revalorização da materialidade do livro impresso, não mais apenas como suporte textual, mas como objeto estético e simbólico. A produção editorial tem investido em edições de luxo e projetos gráficos elaborados, em resposta a uma demanda que privilegia a experiência sensorial e o valor cultural do livro físico (THOMPSON, 2021; SCHIFFRIN, 2006). Esse fenômeno conecta-se a tendências globais de fetichização do objeto cultural em tempos de hiperconectividade e desmaterialização do conteúdo (JORDAN, 2024).

No âmbito produtivo, tecnologias como a impressão sob demanda (*Print on Demand - POD*) e a impressão digital de curta tiragem (*Short-Run Digital Printing - SRDP*) ganharam proeminência como soluções logísticas e econômicas viáveis, sobretudo para editoras de médio e pequeno porte. Tais estratégias operam na lógica da responsividade ao mercado, minimizando estoques e otimizando recursos, ainda que enfrentem desafios de infraestrutura e escalabilidade no contexto brasileiro (THOMPSON, 2013).

No que tange ao segmento de audiolivros, verifica-se um crescimento constante, impulsionado pela popularização de dispositivos móveis e pelas mudanças nos hábitos de consumo multimodal. Embora os custos de produção ainda representem um entrave, observa-se um potencial expressivo de expansão, particularmente em modelos baseados em assinatura, que favorecem a descoberta e o consumo extensivo (MILLIOT, 2023; MORETTI, 2024).

Em síntese, o mercado editorial brasileiro, ao se defrontar com as dinâmicas impostas pela pandemia, evidenciou sua capacidade de resiliência e adaptação. A incorporação de soluções tecnológicas, a reconfiguração dos modelos de distribuição e a articulação com políticas públicas delineiam um cenário em transformação, que demanda estratégias integradas capazes de articular inovação, sustentabilidade econômica e compromisso com a diversidade cultural.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo examinou as transformações estruturais no mercado editorial brasileiro entre 2017 e 2023, com ênfase na intensificação da digitalização e na incorporação de práticas associadas à globalização. Constatou-se uma reconfiguração dos modos de produção, distribuição e comercialização do livro, marcada pela expansão dos formatos digitais — especialmente e-books e audiolivros. Esse processo foi acelerado pela pandemia de Covid-19, que impôs novos padrões de consumo cultural e consolidou o papel das plataformas digitais como mediadoras centrais entre editoras e leitores.

A entrada de empresas multinacionais, como Amazon e Bookwire, contribuiu de forma decisiva para a adoção de tecnologias avançadas e de modelos de negócio globalizados, exigindo das editoras brasileiras rápida adaptação. Entretanto, verificou-se uma crescente concentração do mercado digital em torno dessas plataformas, impondo desafios relevantes a editoras e livrarias de pequeno e médio porte. Em resposta, estratégias como a impressão sob demanda (*POD*) vêm sendo adotadas como alternativa logística e econômica, reduzindo custos de armazenamento e otimizando a gestão de estoques (THOMPSON, 2013).

Embora o avanço dos formatos digitais seja consistente, observou-se uma revalorização

do livro impresso como objeto cultural portador de valor estético e simbólico. Editoras têm investido em edições especiais, com projetos gráficos refinados, atendendo à demanda por experiências táteis e visuais mais sofisticadas, sobretudo entre leitores que associam o impresso ao colecionismo e ao prestígio cultural (SCHIFFRIN, 2006; JORDAN, 2024). Esse movimento evidencia que, diante da expansão da literatura em ambiente de plataformas, o impresso passa a operar também como um dispositivo estético contra-hegemônico, afirmando materialidades e sensibilidades que escapam à lógica algorítmica de circulação.

Nesse sentido, a digitalização não deve ser compreendida apenas como fenômeno econômico ou tecnológico, mas como força que reconfigura o próprio objeto literário, suas formas de criação, distribuição e leitura. As práticas de consumo mediadas por plataformas, a leitura fragmentada, a lógica dos metadados e a crescente integração de recursos multimodais deslocam fronteiras tradicionalmente associadas ao literário, aproximando-o de linguagens da arte digital, da performance e da cultura algorítmica. Assim, a coexistência entre artefatos físicos e literaturas em formato digital revela um campo em que estética, tecnologia e indústria cultural se friccionam e se reconstroem mutuamente.

Diante desse cenário, recomenda-se que editoras ampliem sua presença digital por meio de modelos de negócio híbridos, que conciliem formatos físicos e digitais, e invistam em infraestrutura tecnológica e em formação continuada voltada à gestão de metadados, análise de dados e inteligência de mercado. No plano institucional, políticas públicas como a Lei do Livro e o Plano Nacional do Livro e da Leitura, bem como premiações setoriais, devem ser ampliadas e atualizadas, a fim de garantir a sustentabilidade econômica do setor e fomentar a bibliodiversidade (FACCHINI e SOBOTA, 2024).

Como direções para pesquisas futuras, sugere-se aprofundar a análise das implicações da digitalização em segmentos editoriais específicos, estabelecer comparações internacionais e investigar os efeitos de tecnologias emergentes — como inteligência artificial e *blockchain* — sobre práticas editoriais, modelos de remuneração autoral e formas de mediação cultural. Tais investigações poderão contribuir para compreender como o literário se reinventa em ecossistemas mediados por algoritmos, dados e interfaces.

Por fim, a convivência entre práticas editoriais tradicionais e inovações tecnológicas configura um campo em transição, cuja estabilidade dependerá da articulação estratégica entre atores públicos e privados. Em um cenário de rápidas mudanças, compreender essas dinâmicas — e seus impactos não apenas econômicos, mas estéticos e culturais — é essencial para formular políticas e estratégias que assegurem um mercado editorial acessível, diverso, inovador e resiliente.

REFERÊNCIAS

BALDWIN, Richard. *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2016.

BOLTER, Jay David. *Writing space: Computers, hypertext, and the remediation of print*. London: LEA, 2001.

BOOKWIRE. The Digital Consumer Book Barometer - Covid-19 Special Edition Brazil. *Bookwire*. Disponível em: <https://www.bookwire.de/fileadmin/downloads/whitepapers/Brazil_Covid_Special_ConsumerBookBarometer2020_PT.pdf> Acesso em: <12/02/2025>.

CBL/NIELSEN/SNEL. Conteúdo Digital do Setor Editorial Brasileiro - Ano Base 2023. *SNEL*. Disponível em: <https://snel.org.br/wp/wp-content/uploads/2024/05/Conteudo_Digital_anobase_2023_1.pdf> Acesso em: <26/03/2025>.

CBL/NIELSEN/SNEL. Conteúdo Digital do Setor Editorial Brasileiro - Ano Base 2022. *SNEL*. Disponível em: <https://snel.org.br/wp/wp-content/uploads/2023/06/Digital_ano_base_2022.pdf> Acesso em: <10/02/2025>.

CBL/ NIELSEN /SNEL. Conteúdo Digital do Setor Editorial Brasileiro - Ano Base 2021. *SNEL*. Disponível em: <https://snel.org.br/wp/wp-content/uploads/2023/06/Digital_ano_base_2021.pdf> Acesso em: <12/02/2025>.

CBL/ NIELSEN /SNEL. Conteúdo Digital do Setor Editorial Brasileiro - Ano Base 2020. *SNEL*. Disponível em: <https://snel.org.br/wp/wp-content/uploads/2021/07/APRESENTACAO_-_Pesquisa_Conteudo_Digital_ano-base_2020.pdf> Acesso em: <10/02/2025>.

CBL/ NIELSEN /SNEL. Conteúdo Digital do Setor Editorial Brasileiro - Ano Base 2019. *SNEL*. Disponível em: <https://snel.org.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/conteudo_digital_imprensa-1.pdf>. Acesso em: <10/01/2025>.

CBL/FIPE/SNEL. Censo do livro digital - Ano Base 2016. *SNEL*. Disponível em: <<https://snel.org.br/wp/wp-content/uploads/2018/02/Apresentacao-Censo-do-Livro-Digital.pdf>> Acesso em: <08/01/2025>.

FACCHINI, D.; SOBOTA, R. Expansão do PNLD para bibliotecas públicas e comunitárias. *PublishNews*. Disponível em: <<https://www.publishnews.com.br/materias/2024/05/28/bibliotecas-no-pnld-vao-receber-os-mesmos-livros-das-escolas-estimativa-e-de-acrescimo-de-r-50-milhoes-no-programa>> Acesso em: <23/03/2025>.

FLEISCHHACKER, Michaela Anna; WISCHENBART, Rüdiger. The Digital Consumer Book Barometer 2022 - Ebooks and Audiobooks in Canada, Germany, Italy, Spain, Brazil, Mexico. *Bookwire*. Disponível em: <https://www.bookwire.de/fileadmin/media/_footer/unternehmen/knowledge_hub/Digital-consumer-book-barometer-2022_Final01_20JUN2022.pdf> Acesso em: <25/02/2025>.

INEP. Censo da Educação Superior - 2022. *Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira*. Disponível em: <<https://www.gov.br/inep/pt-br>> Acesso em: <08/03/2025>.

JORDAN, Jilayne. The surprising resurrection of the vinyl records industry in the digital age. *Camoin Associates*. Disponível em: <<https://camoinassociates.com/resources/vinyl-records-resurrection/>> Acesso em: <02/03/2025>.

MILLIOT, Jim. Writing books remains a tough way to make a living. *Publishers Weekly*.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Disponível

em:

<<https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/publisher-news/article/93301-author-incomes-post-small-gains.html>> Acesso em: <04/02/2025>.

MORETTI, Juliette. Como audiolivros devem crescer ainda mais em 2024 e podem virar prioridade nas editoras. *GI – Pop & Art*. Disponível em: <<https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2024/01/08/como-audiolivros-devem-crescer-ainda-mais-em-2024-e-podem- virar-prioridade-nas-editoras.ghtml>> Acesso em: <26/ 01/2025>.

NETO, Leonardo. O mercado editorial digital no Brasil foi impactado de forma relevante pela pandemia da covid-19. *Publishnews*. Disponível em: <<https://www.publishnews.com.br/materias/2020/11/11/o-mercado-editorial-digital-no-brasil-foi-impactado-de-forma-relevante-pela-pandemia-da-covid-19>>. Acesso em: <09/02/2025>

SCHIFFRIN, André. *O negócio dos livros: como as grandes corporações decidem o que você lê*. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2006.

SILVA, Andréa Catrópa da. *Impactos da digitalização e da globalização no mercado editorial brasileiro (2016-2023)*. 2024. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) – Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2024. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/280592>> Acesso em: <02/04/2025>.

THOMPSON, John B. *As guerras do livro: a revolução digital no mundo editorial*. São Paulo: Editora Unesp, 2021.

THOMPSON, John B. *Mercadores de cultura*. São Paulo: Editora Unesp, 2013.

Como citar este texto:

SILVA, Andréa C. Do papel ao pixel: o impacto da digitalização no mercado editorial brasileiro. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.